

RESENSI ARTIKEL

Nama	: Syifa Rihhadatul 'Aisy
NIM	: 231390010
Program Studi	: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Kelas	: 1 A
Judul	: Mempromosikan Keterampilan Literasi Informasi & Literasi Visual
Tahun Terbit	: 2022
Penerbit	: Cambridge University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tujuan Penelitian	: Merangkum isi artikel, menjelaskan kelebihan beserta kekurangan dari artikel tersebut.
Objek Penelitian	: "Literasi Informasi" dan "Literasi Visual"
Hasil Penelitian	: Pengajaran pengetahuan substantif dan keterampilan terapan dalam Informasi Literasi dan Literasi Visual sering kali dianggap sebagai salah satu tujuan yang saling bersaing; namun, dengan mengintegrasikan Informasi Literasi dan Literasi Visual sebagai alat untuk mengajarkan materi substantif, siswa dapat mempelajari keduanya dengan lebih baik. Selain itu, seiring dengan berkembangnya penggunaan media visual di dalam dan di luar ruang kelas universitas, perlakuan holistik terhadap literasi mahasiswa harus mencakup pengajaran dalam kerangka kerja Informasi Literasi dan Literasi Visual.
Kelebihan Penelitian	: Informasi & pengetahuan yang disampaikan penulis di dalam artikel tersebut sangat bermanfaat, seperti mendorong mahasiswa untuk menyaring penelitian menjadi sebuah infografis untuk memahami proses pembuatan informasi.
Kekurangan Penelitian	: Meskipun informasi & pengetahuan yang terdapat didalam artikel tersebut sangat bermanfaat, sebagai peneliti sekaligus pembaca, saya pribadi merasa agak kesulitan untuk memahami beberapa kosa kata di dalam informasi tersebut.
Saran Penelitian	: Alangkah baiknya Bahasa dan kosa kata yang digunakan lebih disederhanakan lagi agar memudahkan pembaca apalagi pemula untuk memahami artikel tersebut.

